

dr Henryk Hollender

ORCID: 0000-0002-1152-0752

Stowarzyszenie EBIB

Rozpoznamy fake newsy, bronimy przestrzeni cyfrowej? Nowe role bibliotekarza w świecie zagrożeń cyberwojennych

Recognising fake news, defending digital spaces? New roles for librarians in a world of cyber warfare threats

DOI: 10.5281/zenodo.5927826

Streszczenie: Współczesne postacie wojny budzą powszechne zainteresowanie ze względu na towarzyszącą im, odmienną niż w tradycyjnych konfliktach zbrojnych, informację i propagandę. Szczególnie znaczące jest zastosowanie sieci komputerowych i serwisów społecznościowych. Ich osobliwości rozumie bibliotekarz, od dawna posługujący się sieciami oraz szkolony do rozpoznawania i udzielania informacji autorytatywnych i sprawdzonych. W artykule opisano różne przejawy czujności zawodowej pracownika informacji wobec zagrożeń cyberwojennych oraz sposoby jej wzmacniania przez służby państwowe i stowarzyszenia, a także możliwości dostosowywania środków technicznych do nowych potrzeb.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, cyberwojna, dezinformacja, fake news, kompetencje informacyjne, plotka i pomówienie, propaganda, społeczeństwo informacyjne, wojna hybrydowa

Abstract: Contemporary forms of war arouse widespread interest because of the accompanying information and propaganda, different from those in traditional armed conflicts. The use of computer networks and social media is of utmost significance. Their peculiarities are understood by librarians, who have been using networks for a long time and have been trained to recognize and provide authoritative and proven information. The article describes various manifestations of professional vigilance of an information worker against cyber-war threats and ways of strengthening it by state services and associations and the possibility of adapting technical means to these new needs.

Keywords: national security, cyber war, disinformation, fake news, information competence, rumour and slander, propaganda, information society, hybrid war

Tradycyjnie bibliotekarz jest pracownikiem wiedzy: dysponuje zbiorami, w których jest ona zdeponowana, i umiejętnie nimi zarządza. Nie jest nauczycielem, ale jego najbliższym sojusznikiem – przygotowuje grunt i zachęca do nauki, opiekuje się użytkownikami, pragnie, by doskonalili umiejętność przyswajania i krytycznej oceny informacji. Bibliotekarz bywa też kuratorem prac wykonanych w ramach badań naukowych, których celem jest wytworzenie wiedzy zweryfikowanej i ścisłej, przydatnej do zastosowań praktycznych, na przykład w technice, ale wolnej od arbitralnych uwarunkowań i nacisków społecznych zdeterminowanych między innymi interesem politycznym. To określa punkt wyjścia w niniejszych rozważaniach. Trzeba zastanowić się, co mianowicie bibliotekarz robi, gdy wiedza lub jej społeczne pojmowanie są zagrożone. Zwłaszcza zaś, gdy zagrożenie to ma charakter wojenny.

Wokół pojęcia wojny panuje obecnie niebywały zamęt. Należę do pokolenia, które nosiło w sobie stereotyp wojny o terytorium w celu ustanowienia na nim swojej władzy. Walczyli mężczyźni w mundurach, pod sztandarami, z hymnami na ustach. Praktyka II wojny światowej była już jednak inna, a zaraz po niej pojawiło się zjawisko i pojęcie zimnej wojny – czyli po prostu konfrontacyjnej polityki toczzonej na gruncie gospodarki i prawa międzynarodowego, z silnym elementem ideologicznym i symbolicznym, kierowanym zarówno do własnej społeczności, jak i do społeczności wroga. To jednak nie wystarczało; przywrócono więc pewne elementy dawniejszych wojen i przystąpiono do wojny hybrydowej, która łączy konwencjonalne użycie przemocy z całą paletą nowych środków. Znowu nadarza się okazja, żeby przypomnieć, jak szeroko pojęcie wojny traktowane jest w chińskiej klasycznej *Sztuce wojny* – to właściwie dzieło polityczne i jeżeli w ogóle czytelnik jest w stanie je pojąć, przedzierając się przez gąszcz przekładów i pokonując oczywiste trudności w zrozumieniu przekazu tak odległego kulturowo, to wygląda, że autorzy byli skłonni uznawać działania militarne za ostateczność¹.

Wojna hybrydowa to w dużym stopniu mobilizacja polityczna ludności miejscowej, działania dywersyjne, partyzanckie i terrorystyczne z równoczesnym maskowaniem faktycznej odpowiedzialności ośrodków sprawczych, działających zdalnie, aż po ukrywanie ich prawdziwego stanowiska czy intencji, z czym wiąże się brak właściwej wojnom tradycyjnym gry dyplomatycznej, zwłaszcza aktu wypowiedzenia wojny, oraz jeszcze bardziej wybiórcze niż w dawniejszych konfliktach zbrojnych traktowanie międzynarodowego prawa humanitarnego². Jednym z najistotniejszych składników wojny hybrydowej jest wojna cybernetyczna, związana przede wszystkim ze strefą „niezbrojną” – nie z fizycznie zlokalizowanym polem bitwy, lecz z istniejącymi niezależnie sieciami komputerowymi i środkami transmisji danych, przede wszystkim cywilnych, na przykład: osobowych, administracyjnych i gospodarczych.

¹ Sun Zi, *Sztuka wojny*, Gliwice 2014. Dzieło dostępne jest w różnych wydaniach, w obiegu znajdują się także pełnotekstowe wersje elektroniczne.

² Posługując się w sposób propedeutyczny pojęciami szeroko rozpowszechnionymi i definiowanymi w wielu miejscach, zwłaszcza w Wikipedii, nie podaję przypisu.

W tym sensie trudno dokonać rozgraniczenia między wojną cybernetyczną a wojną propagandową oraz tym wszystkim, co zwykle nazywa się działaniami szpiegowskimi.

W czasie tradycyjnych wojen pracownicy wiedzy byli wykorzystywani do ochrony zbiorów, pamiątek, zabytków, potencjału twórczego, na przykład laboratoryjnego, jak również całych struktur społecznych, takich jak szkolnictwo, służących do zachowania tożsamości społeczeństwa i umocnienia jego morale. Bibliotekarze i pracownicy informacji byli zawsze wśród nich. Dziś, ze względu na stosowane środki techniczne, bibliotekarze są już w dużym stopniu odpowiedzialni za infrastrukturę informacyjną, która właściwie nie ma granic. Tradycyjnie też nie przestają odpowiadać za racjonalny i zgodny z zasadami ładu społecznego przekaz informacji. Wszystko to składa się na sferę tak skomplikowaną w sensie organizacji wiedzy i wiąże się z takimi oczekiwaniami politycznymi, że właściwie bez żadnej wojny można odczuć, jak szybko powiększa się ciążąca na bibliotekarzach odpowiedzialność. Dość podać przykład, ile nakładów finansowych i pracy wiązało się w ostatnich latach z przystosowaniem bibliotek do ochrony danych osobowych. Jak słusznie zauważa ukraińska autorka S. Gorova, bibliotekarz po prostu funkcjonuje w ten sposób w społeczeństwie informacyjnym, a presje związane z uświadomionym lub nie uczestnictwem w wojnie hybrydowej mogą narastać niepostrzeżenie³. Trudno się dziwić, że wygasła już typowa dla dziewiętnastowiecznego modelu pedagogiki bibliotecznej troska o to, by udostępnić czytelnikowi „dobrą książkę”. Dziś dla bibliotek naukowych dobre są: cytowane czasopisma, dane niosące obietnicę wykorzystania w badaniach naukowych, książki wykorzystywane w innych, lepszych instytucjach do akumulowania i transmisji wiedzy (lektury studenckie) – słowem politykę gromadzenia wykraczającą poza te oczywistości mogą prowadzić największe, najbardziej twórcze i najszczodrzej finansowane ośrodki. Natomiast biblioteki publiczne i pedagogiczne uszczęśliwiają czytelników i szeroko korzystają z dobrodziejstw rynku nieskrępowanego cenzorskimi ograniczeniami, w związku z czym wprowadzają do zbiorów cokolwiek, w tym także plody dyskryminacji czy przesądu, na przykład prace polskich i zagranicznych negacjonistów⁴.

Trudno zacząć dyskusję na ten temat, ponieważ osoby, które mogłyby czuć się zaniepokojone pytaniem o taki, a nie inny dobór zbiorów, odpowiadają dziś coraz częściej, że to tylko kwestia gustu, a każdy ma prawo do swoich poglądów. Jak się zdaje, zjawisko powszechnego odstąpienia w bibliotekarstwie od norm jakości tekstu nie doczekało się jeszcze krytycznej analizy. W niektórych sytuacjach może ono korelować z podatnością społeczeństwa na skrajne wybory ideologiczne oraz na przykład fałszywe oskarżenia wobec przeciwników politycznych. Zatem zbiory biblioteczne również mogą być rozważane jako składnik bezpieczeństwa narodowego. Nie staje się to jednak elementem publicznej debaty – nie tylko ze względu na wyjście z mody tematu „dobrej

³ S. Gorova, *Identity of Informational Society. Problems of Realisation*, Vancouver 2019, zvl. s. 183.

⁴ Żeby się o tym przekonać, wystarczy wprowadzić do katalogu centralnego KaRo hasło autorskie David Irving.

książki” oraz lęk przed poddaniem bibliotek cenzurze, ale także ze względu na słabe funkcjonowanie bibliotek jako ośrodków kształtowania postaw. Jeszcze do niedawna liderem w tej roli były media, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji, dziś raczej jest to pozornie samoobsługowy i niczego nienarzucający, pluralistyczny internet.

To tutaj użytkownicy są zanurzeni w obiegu informacji, w którym role zmieniają się bez przerwy. Korzystają z łatwości z wszelkich danych, często nie wiedząc właściwie, w jaki sposób je uzyskali, a czasem w takim samym trybie udzielają informacji o sobie, nie kontrolując w pełni, komu i co przekazują. *„Jeśli nie jesteś klientem, jesteś towarem” – ta brutalnie szczerą prawdą powinna przyświecać wszystkim, którzy korzystają z „darmowych” platform, jak Facebook, YouTube czy Twitter. To nie jest tak, że nie płacicie; płacicie po prostu inną walutą. Swoją prywatnością. A ona pozwala wpływać na wasze wybory konsumenckie, podsuwać wam droższe i gorsze towary albo słabszych kandydatów politycznych – bo waszą decyzję można, z dużą dokładnością, przewidzieć* – tak widzi to informatyk wyjaśniający przyczyny niektórych wyborów politycznych⁵. Tekstów opisujących pułapki otwartego internetu jest bardzo wiele, to już jest potężny dział piśmiennictwa, będący przedmiotem ciągłego sporu politycznego rządów i wspólnot z wielkimi korporacjami, oraz typowy element kształcenia informacyjnego, w ramach którego uczy się osoby prywatne higienicznego i bezpiecznego korzystania z sieci⁶.

Pora przedstawić specyficzną sytuację podatności użytkownika internetu na celową dezinformację. To pojęcie zrobiło karierę wraz z terminem *fake news* (co można przetłumaczyć jako fałszywe informacje), który kojarzy się zapewne z wojną na Ukrainie w 2014 roku. Termin istniał już wcześniej, był równie popularny jak „postprawda” i częściowo z nim tożsamy znaczeniowo. Ten drugi jednak wskazuje, że chodzi tu nie tylko o prostą, celową dezinformację, anegdotycznie opisywaną jako „X ukradł zegarek? Nie, to jemu ukradziono”, ale także o przyrządzanie specyficznej mieszanki prawdy, półprawdy i kłamstwa, która sprawia znośne wrażenie i daje się w różnych okolicznościach wybronić jako prawda, a ponadto dezorientuje odbiorcę poprzez narzucanie mu czegoś w rodzaju nowej płaszczyzny przekazu, zmieniającej znaczenie terminów, odbierającej możliwość sprzeciwu i wygrania sporu – gdyby zmanipulowany odbiorca w ogóle chciał się spierać. Można odnieść wrażenie, że zjawisko to wymyka się nieco opisowi, ponieważ nie ma w języku polskim odpowiednika angielskiego słowa *misinformation* – słowniki podają „dezinformacja”, ale to nie jest to samo co *disinformation*, ponieważ tu raczej chodzi o... chybienie prawdy niż wyrażne się z nią rozminięcie. Odróżnia to autor badający możliwość zapanowania nad fake newsami przez bibliotekarzy⁷.

⁵ J. Chabik, *Daj mi swoje dane, a ja sprawię, że wybierzesz mojego kandydata*, „Krytyka Polityczna”, <https://krytykapolityczna.pl/nauka/daj-mi-swoje-dane-a-ja-sprawie-ze-wybierzesz-mojego-kandydata/> [dostęp: 9.07.2020].

⁶ Por. J. Battelle, *Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję*, Warszawa 2006.

⁷ M. C. Sullivan, *Why Librarians Can't Fight Fake News*, „Journal of Librarianship and Information Science” 2019 R. 51, nr 4, s. 1146-1156, <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42517488/Why%20Librarians%20Cant%20Fight%20Fake%20News.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [dostęp: 30.06.2020].

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) opublikowała afisz *How to Spot Fake News*, który wkrótce otrzymał kilkadziesiąt wersji językowych⁸. Był on jakby wyciągiem z artykułu zamieszczonego w portalu organizacji zajmującej się problematyką sprawdzania prawdziwości podawanych informacji⁹. W polskiej wersji afisza IFLA znajdują się następujące rady:

SPRAWDŹ ŹRÓDŁO. Przeanalizuj dokładnie stronę, sprawdź jej misję oraz informacje kontaktowe.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ. Nagłówki mogą być prowokacyjne, aby skłonić do kliknięcia. Zapoznaj się z całym tekstem.

SPRAWDŹ AUTORÓW. Poszukaj informacji o autorze. Sprawdź, czy w ogóle istnieje i czy jest wiarygodny.

DODATKOWE ŹRÓDŁA. Sprawdź, czy podane w linkach źródła rzeczywiście odnoszą się do danej informacji.

SPRAWDŹ DATĘ. Udostępnianie starych informacji nie musi obrazować bieżących wydarzeń.

A MOŻE TO ŻART? Jeśli informacja brzmi niewiarygodnie, to może być satyra. Sprawdź stronę i autora.

UWAŻAJ NA STRONNICZOŚĆ. Zastanów się, czy Twoje własne przekonania nie wpływają na odbiór informacji.

ZAPYTAJ EKSPERTÓW. Zawsze warto wiedzieć więcej. Dopytaj bibliotekarza i innych ekspertów.¹⁰

Jest to jasne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Trudno jednak zobaczyć ten plakat w jakiegokolwiek bibliotece, nie reprodukowało go też żadne czasopismo fachowe ani portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tymczasem rady, zgrabnie zebrane w jednym komunikacie, mogą mieć znaczenie, toteż warto je upowszechnić. Trudno jednak wyobrazić sobie, że ktoś przekona do nich osobę, która szybciej klika, niż myśli oraz nie posługuje się na co dzień ani wnikliwą lekturą tekstów, ani logiką arystotelesowską. Niestety, śledzenie choćby przebiegu wyborczej kampanii prezydenckiej unaocznia, że to są cechy dużej części polskiego elektoratu – zresztą pewnie każdego, widać to było na przykład wcześniej we wszystkich fazach kampanii brexitowej. Czego brakuje na plakacie? Apelu o zwrócenie uwagi na wiarygodność obrazu. Jak się zdaje, na tym polu często dochodzi do manipulacji, a naturalnie rozpoznać obraz jest jeszcze trudniej niż literę¹¹.

⁸ *How to Spot Fake News*, https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/polish_-_how_to_spot_fake_news.jpg [dostęp: 30.06.2020].

⁹ E. Kiely, L. Robertson, *How to Spot Fake News*, FactCheck.org, A Project of the Annenberg Public Policy Center, 18.11.2016, <https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/> [dostęp: 30.06.2020].

¹⁰ Przel. D. Kantorowicz.

¹¹ Na łatwość takiej manipulacji zwrócił uwagę Andrzej Jakubowicz, reprodukując na profilu facebookowym, w jednym ze swoich artykułów poświęconych sytuacji w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie George'a Floyda – ilustrację przedstawiającą kilka pań na ławce przed okazałym budynkiem. Pochodziła ona z artykułu poświęconego losom czarnoskórej Amerykanki, która od pięciu lat pracuje w Budapeszcie. *Przeczytałem tylko parę akapitów, ale rozśmieszyło mnie zdjęcie [...] jakoby ilustrujące los tej kobiety w tym Budapeszcie. Rozśmieszyło mnie, bo zostało zrobione na Brooklynie, przed budynkiem, w którym mieszkałem przez 16 lat – A. Jakubowicz: W głowie się nie mieści*, Facebook, 3 lipca 2020, <https://www.facebook.com/andrzej.jakubowicz.146/posts/271332537479227> [dostęp: 9.07.2020].

Podczas zbierania danych z różnych źródeł w 2017 roku na terenie Uczelni Łazarskiego wywieszono plakat zawierający dane o serwisach obiecujących rozpoznawanie fałszywych wiadomości i wykrywanie oszukańczych miejsc w Internecie. Jeden z nich – FakenewsAI – anonsował używanie w tym celu sztucznej inteligencji; dziś najwyraźniej nie działa, bo jakikolwiek adres do sprawdzenia mu podamy, sygnalizuje błąd¹². Jeśli tak, to powinien w ogóle zniknąć z internetu. Ćwiczenie, które wykonano wówczas ze studentami, polegało na wprowadzaniu, dla porównania, dwóch internetowych adresów dotyczących tej samej osoby czy zagadnienia. Wpisanie w FakenewsAI adresu www.thekingcenter.org oraz www.martinlutherking.org przynosiło werdykt, że ten pierwszy był „prawdziwy”, ten drugi zaś „fałszywy”. Ściśle rzecz biorąc, oba były realne, ale pierwszy zawierał informacje o działalności kulturalnej i charytatywnej Martin Luther King, Jr. Center for Nonviolent Social Change, ośrodka utworzonego w Atlancie przez wdowę po zamordowanym działaczu, drugi natomiast był zbiorem oskarżycielskich i rasistowskich paszkwili przedstawiających dr. Kinga w jak najgorszym świetle, publikowanych przez anonimowy zespół wspierany przez amerykańskie i europejskie organizacje faszystowskie. Dziś ten drugi serwis już nie istnieje, pierwszy zaś zmienił znacząco grafikę i zawartość. Możemy oczywiście uznać, że FakenewsAI był sukcesem, ale nie wyznaczono mu żadnego trudniejszego zadania, a różnice między portalami „poświęconymi” Kingowi były dostrzegalne gołym okiem – choć trzeba przyznać, że niekoniecznie przez studentów, którzy ani nie znali postaci tego wybitnego Amerykanina, ani nie byli świadomi istnienia kwestii rasizmu czy instytucji głoszących supremację białej rasy, jak Blood and Honour.

Dziś zresztą nie widać tak prosto działającego serwisu. Dostępna literatura sygnalizuje, że istnieją skomplikowane algorytmy, których przydatność użytkowa jest wciąż problematyczna¹³. Mnogość publikacji poświęconych automatycznemu wykrywaniu nieprawdy w informacjach i obrazach (!) zdaje się jednak wróżyć jakieś wdrożenia w bliskiej przyszłości. Natomiast kwestia fake newsów pozostaje kluczowa w każdej refleksji zarówno nad współczesną cywilizacją, jak i nad możliwymi zachowaniami uczestników procesów komunikacyjnych. Okazuje się, że właściwie nadal niewiele wiemy o fake newsach, poza tym, że zawsze były plotki, kłamstwa i propaganda, na przykład w postaci ulotek zrzucanych z samolotów. Teraz ani poziom wykształcenia ogólnego, ani nawet przygotowanie do krytycznego selekcjonowania i odbioru informacji nie chronią przed zajęciem irracjonalnego lub szkodliwego społecznie stanowiska. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych w sprawie zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu silniej spolaryzowane są

¹² www.fakenews.ai.com [dostęp: 9.07.2020].

¹³ F. A. Ozbay, F. Alatas, *Fake News Detection Within Online Social Media Using Supervised Artificial Intelligence Algorithms*, „Physica A. Statistical Mechanics and its Applications” 2020, 15 February, s. 1-17, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119317546?casa_token=JWz_Ce1E8N0A-AAAA:kBisx114r7g-3OFCx0U6wCus1rSMFY7qZpQBMyNyA1xOW8KokuuaJT5bfvQOPhIRBIO3z2U-kHYPx [dostęp: 9.07.2020].

społeczności ludzi wykształconych niż niewykształconych: tematem trzeba się zainteresować, żeby wyrobić sobie zdanie; nie ma zainteresowań bez wiedzy, ale jej posiadanie nie zapewnia wcale skłonności do rozumienia adwersarza¹⁴. Co więcej, człowiek ma w sobie, jak się zdaje, rodzaj oczywistej, naturalnej łatwowierności, ponieważ – zdaniem wielu psychologów – żeby zrozumieć informację, trzeba jakby prowizorycznie przyjąć ją jako prawdziwą; odrzucenie informacji to dopiero następny krok po jej zaakceptowaniu, wymagający specyficznych kwalifikacji i postawy, a więc nienastępujący automatycznie tylko dlatego, że informacja zawierała oczywistą sprzeczność, nieprawdopodobieństwo lub nieprawdę¹⁵.

Do kwestii tych nawiązuje *Resolution on Access to Accurate Information* Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotecznego (American Library Association) z 24 stycznia 2017 roku, gdzie stwierdza się, iż *gwałtowny* [w oryginale: *expotential*, czyli wykładniczy] *wzrost wykorzystania dezinformacji i manipulacji medialnych stanowi krytyczny problem naszego społeczeństwa*. W rezolucji¹⁶ dostrzega się między innymi:

- *rozpowszechnianie fałszywych wiadomości za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych pod przykrywką niezależnego dziennikarstwa,*
- *zwiększoną siłę dezinformacji ze względu na występowanie efektu potwierdzenia (confirmation bias)¹⁷ w obrębie spersonalizowanych kanałów informacyjnych, udostępniania informacji w mediach społecznościowych oraz działania algorytmów wyszukiwania w sieci, generujących tzw. bańki filtracyjne [mikrosegmentowanie],*
- *kampanie propagandowe i operacje cyberwojenne prowadzone przez rządy i podmioty niepaństwowe w celu wpływania na sprawy wewnętrzne przeciwników lub zakłócania ich działalności,*
- *wykorzystywanie płatnych działaczy politycznych jako komentatorów i analityków w sieciach informacyjnych i publikacjach,*
- *pojawianie się w wielu publikacjach treści sponsorowanych, sprawiających wrażenie obiektywnego i legalnego raportowania,*

¹⁴ M. C. Sullivan, *Why Librarians Can't Fight Fake News...*, op. cit., s. 1152.

¹⁵ S. Lewandowsky i in., *Misinformation and Its Correction. Continued Influence and Successful Debiasing*, „Psychological Science in the Public Interest” 2012, R. 13, nr 3 s. 106-131, <http://www.emc-lab.org/uploads/1/1/3/6/113627673/lewandowskyecker.2012.pspi.pdf> [dostęp: 30.03.2020]. Artykuł rozpoczyna się od przykładu, jak dobrze udokumentowane narodziny w szpitalu w Honolulu chłopca nazwiskiem Barack Obama nie przekonały dużej części wyborców republikańskich, którzy mieli wcześniej okazję „dowiedzieć się”, że przyszły kandydat na prezydenta urodził się poza Stanami Zjednoczonymi. Inny rozważany w tekście kazus to geneza ruchu antyszczepionkowego.

¹⁶ ALA American Library Association, <http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/ifresolutions/accurateinformation> [dostęp: 30.03.2020].

¹⁷ *Efekt potwierdzenia, błąd konfirmacji, strategia konfirmacyjna – tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii [...], Efekt potwierdzenia*, Wikipedia [polska], https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_potwierdzenia [dostęp: 9.07.2020].

- *tłumienie lub negowanie badań naukowych i danych, na przykład dotyczących wpływu człowieka na zmianę klimatu, które nie zgadzają się z możliwymi stanowiskami politycznymi,*
- *usuwanie informacji publicznych z amerykańskich bibliotek depozytowych i bibliotek agencji rządowych,*
- *ataki na reputację organizacji informacyjnych i zastraszanie dziennikarzy.*

Proponowane środki zaradcze świadczą jednak o pewnej bezsilności: jest to właściwie wyłącznie wezwanie bibliotekarzy do aktywnego poszukiwania i dostarczania źródeł dokładnych informacji, które mogą przeciwdziałać dezinformacji, następnie poparcie prowadzonego przez bibliotekarzy kształcenia informacyjnego, wreszcie zapowiedź wzmocnienia partnerstwa z agencjami informacyjnymi, instytucjami dziennikarskimi itp.

Trudno wyobrazić sobie, by można było zrobić coś więcej, choć zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno z komputerem podłączonym do sieci (a jako taki sprzęt kwalifikuje się teraz także wszechobecny smartfon), jak i z poszczególnymi serwisami społecznościowymi (a przecież wszystkie zbierają dane o nas i naszych preferencjach, również tak poważane, jak Academia.edu, Wikipedia czy bibliografie cytowań naukowych) – nie stanowią chyba podstawowej troski bibliotek w Polsce¹⁸. Co więcej, jako obywatele i kibice sceny politycznej często doszukujemy się w różnych zdarzeniach afer, aktów korupcji czy przemocy, wietrząc to tu, to tam interes jakiegoś kraju. Nie ma jednak większego zrozumienia dla pluralistycznego charakteru oddziaływania różnych sił, stronnictw i grup interesów w krajach tak złożonych i trudnych do zrozumienia jak Chiny. W Polsce nie porusza nas wiedza, iż w konfliktach zbrojnych występują teraz rozmaite formacje zaciężne, wielkie agencje ochroniarskie i prywatne armie. Nie zastanawia, jaki wpływ współdziałanie z nimi na terenie Bliskiego Wschodu może mieć na strategię, samodzielność, struktury dowodzenia i lojalność konstytucyjnych armii państwowych, zwłaszcza działających w imieniu państw mało transparentnych, takich jak Rosja. Nie znaczy to, że bibliotekarz może coś z tym zrobić, nigdy też nie dążyłby do wzniesienia znanej nam z minionych epok powszechnej nieufności współobywateli do siebie nawzajem. Już jednak beztroska ludzi, którzy plotą co niemiara na Facebooku lub Twitterze czy lajkują komunikaty nadawców praktycznie nieznanymi, powinna budzić profesjonalny i instytucjonalny sprzeciw, tak jak dzieje się w wielu krajach, gdzie pracodawcom zdarza się zakazywać zabawy mediami społecznościowymi czy nawet wysyłania prywatnych maili w godzinach i miejscu pracy.

¹⁸ Ostrzega jednak przed nimi wiele źródeł. Chodzi na przykład o: odrzucanie e-maili z prośbą o odwiedzenie i zalogowanie się na stronie, niekorzystanie bezpośrednio z linków podanych w liście, nieujawnianie w treści listu danych, takich jak login, hasło czy numer karty, uaktualnianie systemu i oprogramowania, niekorzystanie ze zdezaktualizowanych przeglądarek, oczekiwanie, że do bezpiecznego przesyłania danych służy protokół HTTPS, a nie HTTP, archiwizowanie plików poza siecią, niepozostawianie działającej kamery internetowej, która widzi nas w czasie pracy itp.

Zapewne większy też mógłby być obywatelski sprzeciw wobec plotek i pomówień, którymi ludzie często się dzielą, gdyż przynosi to ulgę emocjom. Takie historie mogą na przykład dotyczyć domów opieki, w których starcy byli jakoby skazywani na śmierć w czasie pandemii COVID-19, albo oddziałów intensywnej terapii, w których lekarze orzekali, kto jest zbyt stary lub chory, by dostać respirator. Jak w każdej tego typu czarnej legendzie, mamy tu do czynienia z ziarnem prawdy: każdy, kto słyszał o medycynie ratunkowej, zna pojęcie triażu, czyli segregowania rannych i chorych ze względu na oceniane – siłą rzeczy pospiesznie – szanse na przeżycie i wyleczenie. Ponadto w czasie kryzysu zawsze dochodzi do błędów, na których widać zaniedbania i braki. Przy złej woli można to uznać za celowe uśmiercanie słabszych, a mało kto pamięta, że ta zła wola wynika między innymi z dążenia do podważenia wiary Europejczyków w liberalną demokrację; uważa się na przykład, że jest ono częścią chińskiej maszyny politycznej¹⁹.

Niejako na przeciwnym biegunie, w obrębie poruszanego tematu, znajduje się cyberbezpieczeństwo danych naukowych i wysoce wydajnych sieci stosowanych przez biblioteki akademickie. Jednak tutaj w grę wchodzi środek, które – pozostając poza kompetencjami poszczególnych bibliotekarzy – są rezultatem rozległej współpracy, pilnego podążania za globalnymi standardami oraz kosztochłonnnych inwestycji²⁰. W sytuacji, gdy biblioteki naukowe nie mają wspólnej platformy zarządzania, sensowne wydaje się na przykład rozwiązanie szwajcarskie, w którym mikroskopijnemu siedmioosobowemu rządowi federalnemu (Bundesrat) podlega Informatiksteuerungsorgan des Bundes, znany może szerzej jako Federal IT Steering Unit (FITSU). FITSU ma własne biuro analiz i raportów, Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) oraz nowo powołane Nationale Zentrum für Cybersicherheit (National Cyber Security Centre – NCSC), które wdraża strategię cyberbezpieczeństwa narodowego na lata 2018-2022²¹. Dotyczy ona administracji państwowej, gospodarki, oświaty, instytucji naukowych i ogółu obywateli. Nie ma tu naturalnie mowy o żadnym resorcie nauki, działalność rządu skupia się bowiem na zagadnieniach, a nie na podziałach formalnych. W tekście zwraca się uwagę na liczne zagrożenia pojawiające się wraz z rozpowszechnieniem sieci społecznościowych. Nie ma tu niczego nowatorskiego i jeśli wspomniana strategia zadziała, to zapewne ze względu na dobre zgranie wielu współpracujących instytucji.

Z większym napięciem mówi się o cyberbezpieczeństwie i walce z dezinformacją w Finlandii. Silniejsze jest tam bowiem poczucie wojennego zagrożenia. Finlandia zajęła pierwsze miejsce w Europie w badaniu Media Literacy Index przeprowadzonym przez Open Society Institute w 2018 roku. Mówi o tym niedatowany reportaż telewizji CNN, poświęcony akcji rozpoczętej w 2014 roku, głównie w szkołach, mającej

¹⁹ Por. P. Bernardyn, *Chiny. Rozgrywanie Europy*, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 27, s. 67.

²⁰ Por. I. Ajje, *A Review of Trends and Issues of Cybersecurity in Academic Libraries*, „Library Philosophy and Practice” 2019, nr 2-20, <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5803&context=libphilprac> [dostęp: 9.07.2020].

²¹ *National Strategy for the Protection of Switzerland Against Cyber Risks (NCS) 2018-2022*, Bern 2018.

przygotować społeczeństwo na wszelkie postaci cyberataków. Podawano tam na przykład listę kontrolną metod stosowanych w celu oszukania czytelników w mediach społecznościowych: manipulacje obrazem, podawanie półprawd, zastraszanie, tworzenie fałszywych profili w mediach społecznościowych. Uczono rozpoznawania ataku botów poprzez obliczanie ilości otrzymanych wpisów, konstatowanie nadmiaru zdjęć stockowych i rozpoznawanie ich źródła, ocenianie tłumaczeń jako maszynowych i braku danych osobowych nadawcy²².

W żadnej spośród wymienionych wyżej akcji biblioteki nie są liderami, właściwie nawet nie powinny nimi być. Nie znaczy to jednak, że nie mogą zwracać uwagi na luki w działaniach podejmowanych przez inne instytucje. W Polsce biblioteki uczelniane były pionierami digitalizacji, uczyły korzystać z tekstów cyfrowych i je tworzyć, przyzwyczały do posługiwania się bazami danych, upowszechniały wśród nauczycieli akademickich prawdę, że materiały, których nie ma na półce, niekoniecznie są materiałami niedostępnymi. Teraz wszystko już jest „e” (albo „i”), zwłaszcza sprawy finansowe i administracyjne. Biblioteki wszelkich typów też się odnalazły w cyfrowej rzeczywistości, a państwo przejęło odpowiedzialność za wdrażanie nowych technik. Równocześnie jednak nie zajmuje żadnego określonego stanowiska wobec monopolu cyfrowych gigantów, takich jak Google, Facebook czy Microsoft, nie słynie także z krzewienia niezależności myśli, osobistej wolności ani krytycznego podejścia do napływających informacji. Nie są to chyba w ogóle wartości tradycyjnej kultury, ani tej popularnej, ani tej oficjalnej.

W artykule starano się pokazać, że w świecie politycznej dezinformacji i dezorientacji oraz możliwości utraty prywatności bibliotekarz nie dysponuje wielką mocą, by pospieszyć na ratunek. Wie jednak i potrafi wystarczająco dużo, by ostrzegać przed zagrożeniami – tak jak przed dyskomfortem czy uzależnieniem – ponieważ wie o ich istnieniu, rozumie ich istotę i uczy się je rozpoznawać.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Battelle J., *Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję*, Warszawa 2006;
- Gorova S., *Identity of Informational Society. Problems of Realisation*, Vancouver 2019;
- National Strategy for the Protection of Switzerland Against Cyber Risks (NCS) 2018-2022*, Bern 2018;
- Sun Zi, *Sztuka wojny*, Gliwice 2014.

²² E. Mackintosh, E. Kiernan, *Finland is Winning the War on Fake News. What it's Learned May Be Crucial to Western Democracy*, CNN, <https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/> [dostęp: 20.03.2020].

Druki ciągłe:

Bernardyn P., *Chiny. rozgrywanie Europy*, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 27.

Źródła internetowe:

Ajie I., *A review of Trends and Issues of Cybersecurity in Academic Libraries*, „Library Philosophy and Practice” 2019, nr 2-20, <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5803&context=libphilprac> [dostęp: 9.07.2020];

American Library Association. *Resolution on Access to Accurate Information*, ALA, <http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/ifresolutions/accurateinformation> [dostęp: 30.03.2020];

Chabik J., *Daj mi swoje dane, a ja sprawię, że wybierzesz mojego kandydata*, „Krytyka Polityczna”, 9 lipca 2020, <https://krytykapolityczna.pl/nauka/daj-mi-swoje-dane-a-ja-sprawie-ze-wyberzesz-mojego-kandydata/> [dostęp: 9.07.2020];

Efekt potwierdzenia, Wikipedia [polska], https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_potwierdzenia [dostęp: 9.07.2020];

How to Spot Fake News, https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/polish_-_how_to_spot_fake_news.jpg [dostęp: 30.06.2020];

Jakubowicz A., *W głowie się nie mieści*, Facebook, 3 lipca 2020, <https://www.facebook.com/andrzej.jakubowicz.146/posts/271332537479227> [dostęp: 9.07. 2020];

Kiely E., Robertson L., *How to Spot Fake News*, FactCheck.org. A Project of the Annenberg Public Policy Center, 18 listopada 2016, <https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/> [dostęp: 30.06.2020];

Lewandowsky S. i in., *Misinformation and Its Correction. Continuing Influence and Successful Debiasing*, „Psychological Science in the Public Interest” 2012, R. 13, nr 3, s. 106-131, <http://www.emc-lab.org/uploads/1/1/3/6/113627673/lewandowskyecker.2012.pspi.pdf> [dostęp: 30.03.2020];

Mackintosh E., Kiernan E., *Finland is Winning the War on Fake News. What It's Learned May Be Crucial to Western Democracy*, CNN, <https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/> [dostęp: 20.03.2020];

Ozby F. A., Alatas F., *Fake News Detection Within Online Social Media Using Supervised Artificial Intelligence Algorithms*, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications” 2020, 15 February, s. 1-17, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119317546?casa_token=JWz_Ce1E8N0AAAAA:kBisxl14r7g-3OFCx0U6wCus1rSMFY7qZpQBMynyA1xOW8KokuuajT5bfvQOPhLRBIO3z2UkHYPx [dostęp: 9.07.2020];

Sullivan M. C., *Why Librarians Can't Fight Fake News*, „Journal of Librarianship and Information Science” 2019, R. 51, nr 4, s. 1146-1156, <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42517488/Why%20Librarians%20Cant%20Fight%20Fake%20News.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [dostęp: 30.06.2020];

www.fakenews.ai.com [dostęp: 9.07.2020].